

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5503835>

УДК 378.015.324

Корнеенко Т.О.

Корнеенко Татьяна Олеговна, аспирант, Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, Россия, 241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14. E-mail: tanya-korneenko@mail.ru.

К вопросу о сущности и содержании профессионально-коммуникативной компетентности будущих учителей

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению сущностной характеристики профессионально-коммуникативной компетентности в структуре подготовки будущих учителей. Автор раскрывает содержание понятия профессионально-коммуникативной компетентности будущих педагогов, выделяет ее разновидности, описывает этапы формирования. Определяются характерные особенности компонентов профессионально-коммуникативной компетентности: когнитивного, практического (деятельностного), ценностно-мотивационного (личностного), критерии их выделения. Профессиональный уровень коммуникативной компетентности будущих учителей приобретает, корректируется и формируется в рамках их подготовки в педагогическом ВУЗе благодаря комплексу взаимосвязанных этапов: адаптационного (адаптивного), формирующего, контрольного, корректирующее и закрепительно-итогового.

Ключевые слова: подготовка будущих учителей, профессионально-коммуникативная компетентность, компоненты, критерии, вуз.

Korneenko T. O.

Korneenko Tatiana Olegovna, postgraduate, Bryansk State Academician I.G. Petrovski, Russia, 241036, Bryansk, st. Bezhitskaya, 14. E-mail: tanya-korneenko@mail.ru.

On the question of the essence and content of professional and communicative competence of future teachers

Abstract. The article is devoted to the consideration of the essential characteristics of professional and communicative competence in the structure of training future teachers. The author reveals the content of the concept of professional and communicative competence of future teachers, identifies its varieties, describes the stages of formation. The characteristic features of the components of professional and communicative competence are determined: cognitive, practical (activity), value-motivational (personal), criteria for their allocation. The professional level of communicative competence of future teachers is acquired, adjusted and formed within the framework of their training at a pedagogical university due to a complex of interrelated stages: adaptive (adaptive), formative, control, corrective and fixing-final.

Key words: training of future teachers, professional and communicative competence, components, criteria, university.

Для современного этапа развития системы образования крайне важным требованием к будущему педагогу является достаточный уровень владения коммуникативной компетентностью, что

будет способствовать достижению им успеха в профессиональной деятельности. Учитель представляет собой одновременно личность и специалиста в области образования. При оценке учителя с профессио-

нальной точки зрения, учету подлежит и сформированность его коммуникативной компетенции [7]. К учителю предъявляется требование «знать методологию общения, теорию и практику коммуникации с учеником, технологию коммуникативности учебного процесса. Учитель должен уметь регулировать процесс общения и эффективно строить общение с различными участниками образовательно - воспитательного процесса» [1, с. 28].

Актуальность рассмотрения вопроса сущностной характеристики профессионально-коммуникативной компетентности будущих учителей обусловлена тем, что для успешной реализации профессиональной педагогической деятельности учитель должен в достаточной мере владеть умениями и навыками эффективной коммуникации со всеми без исключения участниками образовательного процесса (руководством образовательного учреждения, коллегами, учащимися, их законными представителями). Основа коммуникативной компетентности будущих педагогов закладывается во время их учебы в вузе. Именно педагогический вуз выступает той средой, в которой будущие учителя приобретают не только специальные знания и умения, необходимые для осуществления педагогической деятельности по профильному предмету, но и получают ценный опыт «социальных и профессиональных отношений, у них формируется определенное мировоззрение, жизненные установки и ценностные ориентации» [3, с. 4].

Коммуникативная компетентность учителя представляет собой умение учителя организовывать и осуществлять осмысленную и эффективную интеракцию, которая соответствует ситуации общения, с целью получения и обмена информацией с другими участниками коммуникативного процесса [6, с. 100].

Исследователь О.С. Овчинникова предлагает трактовать профессионально-коммуникативную компетентность учителя как интегративную личностную характеристику, совокупность «теоретической, практической и нравственно - психологи-

ческой готовности» к осуществлению межличностной и межкультурной профессиональной коммуникации [5, с. 172].

Коммуникативная компетентность представляет собой комплексный феномен, реализующийся в совокупности компонентов. Автор Д.И. Изаренков предлагает выделять языковой (владение языковой системой как коммуникативным кодом), предметный (наличие достаточной информационной базы) и прагматический (наличие специальных коммуникативных умений) компоненты [4]. В свою очередь, Т.А. Хайновская определяет следующий набор компонентов коммуникативной компетентности: когнитивного, практического (деятельностного), и ценностно-мотивационного (личностного) [6], который представляется нам более содержательным. Выделяемые компоненты коммуникативной компетентности соотносятся с набором критериев, на основе которых представляется возможным определить уровень сформированности соответствующего качества у будущего учителя.

Когнитивный компонент предполагает владение будущим педагогом знаний, необходимых для осуществления эффективной коммуникации. Критериями оценки сформированности когнитивной составляющей коммуникативной компетентности выступают наличие указанных выше знаний и степень владения ими (репродуктивное, продуктивное, творческое) [5; 6].

В объем деятельностного (или практического) компонента входят умения использовать в процессе интеракции с собеседниками все многообразие языковых средств в соответствии с нормами речевого этикета, с учетом коммуникативной ситуации. Кроме того, данный компонент коммуникативной компетентности подразумевает активное участие коммуникантов в ходе общения. Критериями сформированности данного компонента выступают степень владения коммуникативными умениями, а также уровень креативности [5; 7].

Личностный (или ценностно-мотивационный) компонент составляют личностные качества будущего педагога, его ценностные ориентиры, формирование и развитие которых осуществляется в период обучения в процессе профессиональной подготовки. В основе этого компонента лежит система мотивов, ценностей и представлений будущего учителя о понимании и правильном применении полученными знаниями и умениями в различных ситуациях общения, стремление к саморазвитию, самостоятельному восполнению недостающих знаний, готовность использовать имеющиеся в знания в новых условиях, проявлять креативность и инициативность. Данный компонент соотносится также с формированием социально-ценностных установок, развитием толерантности. Все указанные составляющие приобретают четко выраженный личностный смысл и признаются базовым показателем высокого уровня развития профессионально-коммуникативной компетентности, поскольку обучающийся выстраивает собственную линию поведения [5, с. 172]. Показателями сформированности этого компонента являются уровень познавательной мотивации, уровень коммуникативных предпочтений и владение различными механизмами обратной связи.

Взяв за основу следующие параметры: степень владения знаниями, обеспечивающих успешность протекания процесса коммуникации, уровень их усвоения, степень владения коммуникативными умениями, уровень креативности в подходах к коммуникативному акту, уровень познавательной мотивации, уровень коммуникативных склонностей и владения механизмами рефлексии и саморефлексии Т.А. Хайновская и В.И. Биджиева предлагают выделять четыре уровня владения коммуникативной компетентностью: 1) элементарный; 2) переходный; 3) предпрофессиональный; 4) профессиональный [2; 6].

Далее приведем основную характеристику указанных уровней владения коммуникативной компетентностью.

Элементарный уровень владения коммуникативной компетентностью соотносится с наличием у будущего педагога эмпирических лингвистических и психологических знаний по основам коммуникации, которые не применяются на практике или их применение носят несистемный характер. Кроме того, для этого уровня характерно четко выраженное нежелание студента принимать участие в различных коммуникативных актах, например, в дискуссиях, дебатах, обсуждениях.

Переходный уровень владения коммуникативной компетентностью отличается неустойчивым характером знаний, умений и навыков осуществления коммуникативной деятельности, что не позволяет говорить о достижении будущим учителем предпрофессионального и профессионального уровня. Показатели коммуникативной компетентности указывают на стремление коммуниканта к систематизации знаний, у которых продолжает преобладать эмпирический характер. Коммуникативная активность имеет место только при обсуждении личностно значимых для коммуниканта тем. Основные коммуникативные умения и навыки, в целом, сформированы, но нестандартные ситуации могут вызывать сложности. Иными словами, сложившиеся показатели когнитивного, деятельностного и личностного компонентов коммуникативной компетентности требуют дальнейшего развития и совершенствования.

На сформированность коммуникативной компетентности на предпрофессиональном и профессиональном уровнях указывают систематизированные, взаимосвязанные знания научного и оперативного характера. Данные знания активно применяются коммуникантом на практике как в знакомых, так и нестандартных ситуациях прямого или опосредованного общения. Коммуникативные ситуации, различающиеся по характеру, месту протекания, количеству участников и особенностям их взаимоотношений, требуют проявления креативности. Отличие предпрофессионального и профессионального уровней владения коммуникативной компетентностью со-

стоит только в степени устойчивости качества в различных ситуациях общения.

Исходя из описанных выше показателей сформированности разных уровней коммуникативной компетентности, можно предположить, что студенты – будущие педагоги обладают преимущественно коммуникативной компетентностью на предпрофессиональном уровне, в то время как истинно профессиональный уровень свойственен практикующему учителю. Это обусловлено отсутствием у выпускника вуза достаточного опыта практической педагогической деятельности. На наш взгляд, выход будущего учителя на профессиональный уровень возможен только при условии осуществления непрерывной педагогической деятельности.

Процесс овладения будущими учителями коммуникативной компетентности на профессиональном уровне проходит через несколько этапов: адаптационный (адаптивный), формирующий, контрольный, корректирующий и закрепительно-итоговый [2; 6].

Адаптационный (адаптивный) этап необходим для диагностики наличия у будущего учителя знаний об условиях эффективной коммуникации и уровня их освоенности, степени владения коммуникативными умениями и уровнем их использования в различных ситуациях общения. Полученные в результате диагностики данные кладутся в основу дальнейшей работы со студентами, в планировании работы преподавателя по формированию и развитию у будущих учителей коммуникативной компетентности, в выстраивании индивидуальной и групповой образовательной траектории, в реализации дифференцированного подхода к обучению.

Формирующий этап является основным, поскольку именно на нем происходит формирование фундамента профессиональной коммуникативной компетентности будущего учителя: формируются лингвистические, психологические, педагогические знания, обеспечивающие эффективную коммуникацию; знания отрабатываются на практике благодаря использова-

нию интерактивных методов обучения (проекты, решение кейсов, моделирование ситуаций, проблемные задания); корректируются личностные качества будущих учителей, основополагающие для осуществления педагогической деятельности.

Контрольный этап формирования коммуникативной компетентности предполагает проведение мониторинг усвоения будущими учителями тех знаний и умений, которые отрабатывались на формирующем этапе, с целью определения наличия и характера динамики. Контроль может быть организован в виде решения практического задания (когнитивный и деятельностный компоненты), прохождения психологических тестов-опросников, анкетирование (личностный компонент). Полученные результаты контрольной диагностики выступают основой для планирования дальнейшей работы со студентами.

На корректирующем этапе происходит тренировка сформированных знаний успешной коммуникации посредством моделирования различных профессиональных коммуникативных ситуаций, которые предполагают проявление студентом творческого подхода и креативности мышления при решении конкретной коммуникативной задачи.

Закрепительно-итоговый этап выступает последним в системе формирования профессионально-коммуникативной компетентности будущих студентов. К нему допускаются те студенты, кто успешно овладел коммуникативной компетентностью на предпрофессиональном и профессиональном уровнях.

Таким образом, в содержание профессиональной коммуникативной компетентности будущих учителей входят знания, умения и навыки, необходимых для осуществления ими эффективной коммуникации в рамках педагогической деятельности; умения применять все разнообразие языковых средств в процессе межличностной интеракции с учетом ситуации общения (место, время, участники, их статус и т.д.); инициативность в организации ком-

муникации и желание получать обратную связь.

Профессиональный уровень коммуникативной компетентности будущих учителей приобретает, корректируется и формируется в рамках их подготовки в педагогическом вузе. Данный процесс осуществляется в системе и представлен несколькими взаимосвязанными этапами:

адаптационным (адаптивным), формирующим, контрольным, корректирующим и закрепительно-итоговым. Достижение высокого уровня коммуникативной компетентности будущих учителей возможно при условии успешного прохождения студентами всех указанных этапов формирования этого качества за время обучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аттестация учителей биологии и химии: метод. рекомендации / авт.-сост. О Н. Монтазери. М.: Айрис-Пресс, 2006. 128 с.
2. Биджиева В.И. О коммуникативной компетентности будущего учителя начальных классов // Наука и образование: Новое время. 2016. №6 (17). С. 229–234.
3. Данилова И.С. Развитие коммуникативной компетенции в процессе профессионально-педагогической подготовки будущего учителя (на неязыковых факультетах): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Тула, 2002. 225 с.
4. Изаренков Д.И. Базисные составляющие коммуникативной компетенции и их формирование на продвинутом этапе обучения студентов-нефилологов // Русский язык за рубежом. 1990. № 4. С. 54–60.
5. Овчинникова О.С. Профессиональная коммуникативная компетентность учителя иностранного языка // ОНВ. 2009. №2 (76). С. 170–172.
6. Хайновская Т.А. Коммуникативная компетентность учителя. Уровни и этапы её формирования // Сибирский педагогический журнал. 2007. №3. С. 99–106.
7. Филатова Е.В. Коммуникативная компетентность педагога: сущность и структура // Magister Dixit. 2012. №1. С. 21–27.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Attestacija ucitelej biologii i himii: metod. rekomendacii / avt.-sost. O N. Montazeri. M.: Ajris-Press, 2006. 128 s.
2. Bidzhieva V.I. O kommunikativnoj kompetentnosti budushhego uchitelja nachal'nyh klassov // Nauka i obrazovanie: Novoe vremja. 2016. №6 (17). S. 229–234.
3. Danilova I.S. Razvitie kommunikativnoj kompetencii v processe professional'no-pedagogicheskoj podgotovki budushhego uchitelja (na nejazykovyh fakul'tetah): dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.01. Tula, 2002. 225 s.
4. Izarenkov D.I. Bazisnye sostavljajushhie kommunikativnoj kompetencii i ih formirovanie na prodvnutom jetape obuchenija studentov-nefilologov // Russkij jazyk za ru-bezhom. 1990. № 4. S. 54–60.
5. Ovchinnikova O.S. Professional'naja kommunikativnaja kompetentnost' uchitelja ino-strannogo jazyka // ONV. 2009. №2 (76). S. 170–172.
6. Hajnovskaja T.A. Kommunikativnaja kompetentnost' uchitelja. Urovni i jetapy ejo formirovanija // Sibirskij pedagogicheskij zhurnal. 2007. №3. S. 99–106.
7. Filatova E.V. Kommunikativnaja kompetentnost' pedagoga: sushhnost' i struktura // Magister Dixit. 2012. №1. S. 21–27.

Поступила в редакцию 19.08.2021.

Принята к публикации 21.08.2021.

Для цитирования:

Корнеенко Т.О. К вопросу о сущности и содержании профессионально-коммуникативной компетентности будущих учителей // Гуманитарный научный вестник. 2021. №8. С.66-70. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/08/Korneenko.pdf>